

O'ZBEKISTONDAGI KOREYS DIASPORASI: TARIX VA BUGUN

Ilyos Ismoilovich Oqbo'tayev

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7654712>

ANNOTATSIYA

Mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab bag'rikenglik va insonparvarlik madaniyatini rivojlantirish, millatlararo va konfessiyalararo hamjihatlikni, jamiyatda fuqarolar totuvligini mustahkamlash, barcha fuqarolarga millati va diniy e'tiqodidan qat'iy nazar, teng huquq va imkoniyatlar yaratish, yosh avlodni vatanparvarlik, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat, Vatanga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalash O'zbekistonda davlat siyosatining muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri etib belgilangan.

Bugungi kunda respublikamizda faol "xalq diplomatiyasi" asosida chet eldagi vatandoshlarimiz bilan muntazam va o'zaro foydali munosabatlarni yo'lga qo'yish, xorijiy mamlakatlar bilan do'stona munosabatlarni va madaniy-ma'rifiy aloqalarni mustahkamlash orqali o'z faoliyatini O'zbekistonda yashab kelayotgan barcha millat va etnik diasporalarning tarixi, madaniyati, ma'naviy qadriyatlari, milliy an'analari va urf-odatlarini saqlash hamda har tomonlama rivojlantirish tamoyillariga asosan olib borayotgan 138 ta milliy madaniy markazlar, 35 ta do'stlik jamiyatlari muvafaqqiyatli faoliyat yuritib kelmoqda.

Kalit so'zlar: millatlararo totuvlik, diniy bag'rikenglik, diaspora, koreys diasporasi, milliy madaniy markazlar.

KIRISH

Koreyslar - Koreya Xalq Demokratik Respublikasi (KXDR, Shimoliy Koreya, 26 million kishi) va Koreya Respublikasining (Janubiy Koreya, 52 million kishi) asosiy aholisini tashkil etuvchi xalqdir. 8 millionga yaqin koreyslar Xitoy (2,6 mln.), AQSH (2 mln.), Yaponiya (0,9 mln.), Kanada (0,2 mln.) va boshqa davlatlarda yashovchi koreys diasporalarini o'z ichiga oladi.¹ Ko'pgina etnik koreyslar sobiq sovet respublikalari: Rossiya, O'zbekiston va Qozog'iston hududlarida yashaydi. Ular o'zlarini choson saram (KXDR), hanguk saram (Koreya Respublikasi), Koryo saram (postsovet hududidagi mamlakatlar) deb atashadi.²

¹ Восток на Востоке, в России и на Западе. Трансграничные миграции и диаспоры. Науч. ред. С.А. Панарин. СПб.: Нестор-История, 2016. 303 с.

² . Коре сарам: к 150-летию переселения корейцев в Россию / Авт.-сост. Ким Г.Н. и др. М.: АйванЛайн, 2014. 549 с

Davlat statistika qo'mitasi O'zbekiston doimiy aholisining etnik tarkibiga oid statistik ma'lumotlarni e'lon qildi. Unga ko'ra, 2021 yilning 1 yanvar holatiga ko'ra mamlakatda doimiy aholi soni 34,6 mln kishini tashkil etgan bo'lsa, koreyslar — 174,2 ming kishini tashkil etadi.³

Bevosita O'zbekistonda koreys diasporasiga bag'ishlangan asarlar orasida Petr Kim,⁴ Brut Kim⁵ kabi tadqiqotchilarning ishlarini alohida qayd etish joiz; Mixail Ten,⁶ Mane Savurov,⁷ Gerasim Yugay⁸, "O'zbekiston koreyslari", "Markaziy Osiyo koreyslari", "MDH koreyslari" mavzulari doirasida Valeriy Xan,⁹ Roza Jarilgasinova¹⁰ kabi tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan.

XIX asrning 60-70-yillarida bir vaqtning o'zida ikkita tarixiy jarayon sodir bo'ldi: O'rta Osiyoning salmoqli qismi (Turkiston general-gubernatorligi) Rossiya imperiyasi tarkibiga kirdi. Rossiya imperiyasining Uzoq Sharqida Koreyadan kelgan muhojirlar sezilarli darajada kelib joylashdilar. Tadqiqotchilar koreyslarning Uzoq Sharqda - birinchi marta Rossiya imperiyasida yashash davrini (XX asrning 60-yillari - 1917),¹¹ keyin esa ilk sovet davrini (1917-1937yy)¹² juda faol o'rganishgan.

Koreyslarning O'rta Osiyoga migratsiyasi tarixi.

1897-yildagi Rossiya imperiyasi aholisini ro'yxatga olish ma'lumotlariga ko'ra Turkistonda (Farg'ona viloyatida - Qo'qon va Namanganda) koreys tilini o'z ona tili deb atagan uch kishi qayd

³ https://t.me/statistika_rasmiy/1250

⁴ Ким П.Г. Корейцы Республики Узбекистан: история и современность. Ташкент: Узбекистон, 1993. 176 с.

⁵ Ким Б.И. Ветры наших судеб: советские корейцы: история и современность. - Ташкент: Узбекистан, 1991. 183 с.

Кто есть кто. Корейцы Узбекистана. Кто есть кто? Справочное издание. - Ташкент: АККЦ, 1999.

⁶ Тен М.Д. Современная этнокультурная идентичность корейцев Узбекистана: (по данным социологического исследования). Ташкент: Extremum-press, 2013. 123 с.

⁷ Савуров М.Д. Корейцы// Этнический атлас Узбекистана. Ташкент: ИОО-ФСУ. 2002. С. 130-135

Современные этнические процессы у национальных групп Узбекистана : дисс. ... к.и.н. Ташкент: ИИ АН УзССР,1986. 210 с.

⁸ Югай Г.А. Советские корейцы: социально-психологический портрет своего поколения. Ташкент: О-во "Знание", 1990. 26 с.

⁹ . Хан, В.С. Коре сарам: Кто мы?: (очерки истории корейцев). Изд. 3-е, перераб. Бишкек: ИЦ "АРХИ", 2009. 200 с.

¹⁰ Джарылгасинова Р.Ш. Новое в культуре и быту корейцев в Средней Азии и Казахстана (На примере сельского населения) // СЭ. 1977. № 6. С. 59-70.

¹¹ Миграция корейцев на русский Дальний Восток: российско-корейские отношения. 1821-1918 = The migration of koreans to the russian Far East: russian-korean relations. 1821-1918: док. история. [сост.: Ж. Г. Сон]. Москва: Аквариус, 2017. 723 с.

¹² Корейцы в СССР: материалы советской печати, 1918-1937 гг. / [отв. ред. Ю.В. Ванин]. М.: ИВ РАН, 2004. 344 с.

etilgan. Boshqa tillarda (rus, xitoy) so'zlagan etnik koreyslar ham bo'lishi mumkin. Masalan, XX asr boshlarida Turkistondagi xitoylik mehnat muhojirlari orasida turli millat vakillari – xitoylar (xanlar), uyg'urlar, dunganlar, mo'g'ullar bor edi. 13 Taxmin qilish mumkinki, ular orasida Xitoydagi koreys diasporasining ma'lum miqdordagi vakillari bo'lishi mumkin.

XX asr boshlarida Turkistonda koreyslar soni asta-sekin ortib bordi. 1921-yilda Turkiston Xalq Komissarligining (TXK) milliy ozchiliklar bo'limida koreys bo'limi tashkil etilib, uning asosiy vazifasi Turkistonda yashovchi koreyslarning huquq va manfaatlarini himoya qilish edi. 1924-yil sentabrda Toshkentda koreys muhojirlarining Turkiston viloyati ittifoqi (boshqacha nomi Turkiston Respublikasi koreyslari ittifoqi) tuzildi. Ittifoq a'zolari Toshkent yaqinida (120 ga sug'oriladigan yer) qishloq xo'jaligi kommunasini tuzdilar. 1926-yilgi aholini ro'yxatga olish ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda 30 nafar koreys (29 erkak va 1 ayol) yashagan.¹⁴

Koreys diasporasi o'sishda davom etdi, 1920-yillarning oxiri va 1930-yillarning boshlarida sholichilikni rivojlantirish maqsadida bir qancha etnik koreyslar Uzoq Sharqdan O'rta Osiyoga ko'chirildi. Jumladan, 1933-yilda Toshkent viloyatining Quyi Chirchiq tumanida 22 ta, 1934-yilda 30 ta koreys xo'jaligi bo'lgan.¹⁵

Sovetlarning 30-yillarda yuritgan qatag'on va deportatsiya siyosati xalqning boshiga ulkan kulfatlarni yog'dirdi. Bu siyosat natijasida nafaqat ziyolilar, mulkdorlar balki millionlab insonlar jabr chekishdi.¹⁶

1937-yil 21-avgustda SSSR Xalq Komissarlari Soveti va Bolsheviklar Kommunistik partiyasi Markaziy Qo'mitasining "Koreys aholisini Uzoq Sharq o'lkasining chegaradosh rayonlaridan ko'chirish to'g'risida"gi qo'shma qarori qabul qilindi. "Yapon josusligining Uzoq Sharq hududiga kirib kelishiga yo'l qo'ymaslik uchun" degan vaaj bilan ushbu qaror qabul qilingan.¹⁷ Ushbu qarorning amalga oshirilishi natijasida 172 ming Uzoq Sharq koreyslari Markaziy Osiyoga, birinchi navbatda, O'zbekiston va Qozog'istonga ko'chirildi. 1937-yil 16-sentabrda O'zbekiston Xalq Komissarlari Soveti "Koreya xo'jaliklarini joylashtirish to'g'risida"gi dekretni qabul qildi.¹⁸

¹³ . Матвеев А.М. Зарубежные выходцы в Туркестане на путях к Великому Октябрю (1914 - окт. 1917 г.). Ташкент : Фан, 1977. 115 с.

¹⁴ . Всесоюзная перепись населения 1926 года. М.: Издание ЦСУ Союза ССР, 1928-29. Том 10-16. Таблица VI. Население по полу, народности// URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_26.php?reg=2376(дата обращения: 27.01.2022).

¹⁵ Савуров М.Д. Современные этнические процессы у национальных групп Узбекистана : дисс. ... к.и.н. Ташкент: ИИ АН УзССР,1986. 210 с.с 130

¹⁶ Хасанова Н. Ўзбекистонда совет ҳукуматининг маданий-маънавий сиёсати ва унинг натижалари (Сурхон воҳаси ҳудуди мисолида, 1917–1941 йй.). “Tafakkur”, 2022. – 184 б.

¹⁷ Белая книга. О депортации корейского населения России в 30-40-х годах. Кн. 1 / сост. Ли У Хе, Ким Ен Ун. - М.: Интерпракс, 1992. 204 с ; с 64

¹⁸ (O'zDA, 837-f., 32-v., 587-v., 1-7-b.).

1939-yilgi aholini ro'yxatga olish ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda 72 944 koreys yashagan.¹⁹ Ular "maxsus ko'chmanchilar" va "ma'muriy yo'l bilan haydalanganlar" maqomida bo'lganlar. Ular ixcham yashagan, maxsus fermalar tashkil etilgan bo'lib, ular norasmiy, ammo mashhur "Koreya kolxozlari" nomini olgan. Ularning ko'pchiligi juda mashhur bo'lgan, masalan "Polyarnaya Zvezda", "Siyosiy bo'lim", "Shimoliy mayoq", Budyonniy, Mikoyan, Dimitrov, Sverdlov, Engels va boshqalar.²⁰

Ulug' Vatan urushi yillarida koreyslar vatanparvarlik ko'rsatdilar, ular fashizmga qarshi mardonavor kurashdilar. Ularning ko'pchiligi jasorati tufayli orden va medallar bilan taqdirlanadi. Urushdan keyingi yillarda ko'plab koreyslar mardonavor ishlari uchun yuqori mukofotlarga sazovor bo'lishdi, shu jumladan 135 kishi - Sotsialistik Mehnat Qahramoni unvoni bilan taqdirlangan.²¹

1959 yilda O'zbekistonda 138 453 nafar koreys yashaganligi qayd etilgan bo'lsa, 1970 yilda 151 058, 1979 yilda 163 062, 1989 yilda 183 140, 2021 yilda 174 ming nafar koreys yashaganligi qayd etilgan.²² O'zbekiston koreyslari barcha tarixiy bosqichlarda respublika taraqqiyotiga o'zining munosib hissasini qo'shgan va qo'shib kelmoqda.

O'zbekiston koreyslari madaniyatining xususiyatlari va milliy o'zlikni anglash.

Koreys diasporasi taomnomasi O'zbekiston oshxonasini juda boyitdi. Respublikaning barcha etnik guruhlariga ratsionida koreys taomlari pap (qaynatilgan guruch), bug'li pirog, marinadlangan baliqdan turli xil salatlar, marinadlangan go'sht juda mashhur. Xitoy karami (kimchi, chimchi), qushqo'nmas, qo'ziqorin, xom kartoshka, yangi va quritilgan baqlajon, go'shtli bodring, unib chiqqan loviya kuk-si va kya-dya sho'rvalari, guruch noni, soya pishlog'i va boshqalarni uchratish mumkin.²³

Koreys diasporasining milliy o'zini o'zi anglashi va tashkilotchiligining o'sishi "qayta qurish" davriga to'g'ri keldi va bu davrga kelib milliy madaniy markazlar paydo bo'ldi. Til, madaniyat va milliy qadriyatlarni tiklashning faol jarayoni boshlandi.²⁴

¹⁹ . РГАЭ РФ (быв. ЦГАНХ СССР). Фонд 1562, оп. 336, ед. хр. 966-1001 (Разработочная таблица ф. 15А. Национальный состав населения по СССР, республикам, областям, районам)// URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39.php?reg=8 (дата обращения: 27.01.2022).

²⁰ Квон Жооунг. Структура и деятельность корейских колхозов в Центральной Азии (1924-1950 гг.)// Корееведение в России: направление и развитие. 2020. Т. 1. № 1. С

²¹ Шин Д.В. Советские корейцы - Герои Социалистического Труда. - Ташкент: Замин нашр, 2019. 544 с.

²² Опубликованы данные об этническом составе населения Узбекистана // URL: <https://www.gazeta.uz/ru/2021/08/20/ethnic-groups/> (дата обращения: 27.01.2022).

²³ Пак А.В. Kimchi - символ традиционной корейской кухни: настоящее, прошлое, будущее// Историческая психология и социология истории. 2019. № 2. С. 102-120.

²⁴ . Ассоциация корейских культурных центров. URL: <https://www.akkc.uz/ru/post/35> (дата обращения: 27.01.2022).

1988-yil 29-noyabrda Toshkentda koreys jamoatchiligining kengaytirilgan yig'ilishi bo'lib o'tdi va unda koreys madaniyat markazini tashkil etish bo'yicha tashkiliy qo'mita tuzildi. Unga Toshkent madaniyat instituti rektori, falsafa fanlari doktori, professor Xan Sergey Mixaylovich rais etib saylandi.

Tashkiliy qo'mita mahalliy milliy madaniy markazlarning shakllanishida muhim rol o'ynadi. 1989-1990 yillarda Toshkent, Nukus, Toshkent viloyati shaharlari (Oqqo'rg'on, Olmaliq, Bekobod, Chirchiq) va O'zbekistonning barcha viloyat markazlarida koreys madaniyati markazlari tashkil etildi. 1991-yil 12-yanvarda Toshkentda O'zbekiston koreys madaniyati markazlari uyushmasini tashkil etish bo'yicha Ta'sis konferensiyasi bo'lib o'tdi. Tarix fanlari doktori, professor Sergey Aleksandrovich Xan uyushmaga rais etib saylandi.²⁵

Mustaqillik yillarida Koreys diasporasi.

Mustaqillik xalq an'analari, urf-odatlari va tilining saqlanishi hamda diasporaning yanada hamjihat bo'lishi uchun yangi imkoniyatlar yaratib berdi. 1991 yilda tashkil etilgan O'zbekistondagi Koreys madaniy markazlari uyushmasining Toshkent shahri va Toshkent viloyati, Andijon, Buxoro, Jizzax, Navoiy, Namangan, Sirdaryo, Farg'ona, Xorazm viloyatlarida va Qoraqalpog'iston Respublikasida 23 ta bo'linmasi faoliyat ko'rsatmoqda.

Bugungi kunda bu markazlarda koreyslar o'z ona tillarini o'rganadilar, boshqa etnik birlashmalar bilan birgalikda O'zbekiston Respublikasining davlat va milliy bayramlarini hamda Sollal — koreyscha yangi yil, Tano — yoz bayrami va Chusok — hosil bayrami kabi koreys xalqining milliy bayramlarini nishonlaydilar

Har bir markaz qoshida folklor raqs va qo'shiq jamoalari tuzilgan, ona tili to'garaklari, shaxmat va sportning milliy turlari bo'yicha seksiyalar faoliyat ko'rsatadi. Undan tashqari, har bir markazda Oqsoqollar kengashi va diniy marosimlarni tashkil qilish bo'yicha tashkilotlar faol ishlamoqda. Har yili "O'zbekistonlik koreyslarning an'analari va urfodatlari" respublika konferensiya seminari o'tkaziladi. Ushbu anjuman natijalari bo'yicha mavzuga oid risolalar chiqariladi. Kengash homiyligida "Ariran" ijodiy uyushmasi faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Xotira va qadrlash kunida esa mehnat faxriylari taqdirlanadi.

Koreya Respublikasining Toshkentdagi elchixonasi, "O'zbekiston-Koreya" do'stlik jamiyati bilan yaqindan hamkorlik qiluvchi uyushma tomonidan har yili xor jamoalarining respublika festivali, Assotsiatsiya qoshida faoliyat yurituvchi "Tinbo" ilmiytexnik jamiyati tomonidan esa ilmiy konferensiyalar o'tkaziladi.

O'zbekistonda ilgari yashagan va hozirgi kunda istiqomat qiluvchi taniqli koreys arboblari haqida kitoblar va ma'lumotnomalar, "Ariran" ijodiy uyushmasi va Cho Men Xi nomli adabiyot klubi tomonidan koreys yozuvchilari va shoirlarining to'plamlari nashr qilinadi. Assotsiatsiyaning

²⁵ P.P. НАЗАРОВ Корейская диаспора Узбекистана: история и современность Известия Восточного института. 2022. № 2. С. 73-84. Oriental Institute Journal. 2022. No. 2. P. 73-84. <https://doi.org/10.24866/2542-1611/2022-2/73-84>

Yoshlar markazi “Vatandoshlar Network” anjumani, koreys an’analari bo’yicha seminarlar o’tkazmoqda, markaz faollari xalq bayramlari, xayriya tadbirlarida muntazam ishtirok etmoqdalar. Mamlakatning turli hududlarida “Koryo”, “Kotbonari”, “Samdiyoni”, “Syadal” raqs ansambllarining konsertlari san’atsevarlar qalbini rom qilgan. Assotsiatsiya ishida yoshlarning faol ishtirok etishi — o’zbek diyorida salkam 85 yildan beri yashab kelayotgan koreys diasporasi farovon hayotining yorqin dalilidir. O’zbekistonlik koreyslar hayoti “Koryo sinmun” gazetasi va O’zbekiston televideniyesida “Chinsen” va “Yagona oilada” teleko’rsatuvlari orqali yoritib boriladi.²⁶

Mamlakatda katta obro’-e’tibor qozongan koreys millatiga mansub yurtdoshlar davlatning yuksak mukofotlari bilan taqdirlangan. Ular orasida deputatlar, hukumat a’zolari, xizmat ko’rsatgan fan, madaniyat va san’at arboblari, yuqori malakali mutaxassislar bor. Bular qatorida taniqli qishloq xo’jaligi xodimlari Kim Pen Xva va Xvan Man Kim, O’zbekiston Qahramoni, Xivadagi Mehribonlik uyi direktori Vera Pak, maktabgacha ta’lim vaziri, senator Agrippina Shin, senator Valeriy Tyan, O’zbekiston Respublikasining Koreya Respublikasidagi elchisi Vitaliy Fen, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, O’zbekiston Koreys madaniyat markazlari uyushmasi raisi Viktor Pak, boks bo’yicha jahon kubogi sohibi Vladimir Shin, rassom Nikolay Shin, akademik Vladimir Kim, tibbiyot fanlari doktori, professor Aleksandr Shek va boshqalarni alohida e’tirof etish kerak.²⁷

Koreys tilini o’rganishga hozirda O’zbekistonda ancha talab yuqori. “O’zbekiston Koreys madaniyat markazlari uyushmasi qoshidagi koreysshunoslik markazi 2005-yildan buyon uyushma bo’limi sifatida faoliyat ko’rsatib kelmoqda. Ushbu bo’lim koreysshunoslik bo’yicha ilmiy tadqiqotlar olib boradi, ilmiy maqolalar, o’quv qo’llanmalar va darsliklar, ilmiy monografiyalar, ilmiy monografiyalar to’plamini tayyorlaydi va nashr etadi”.²⁸

1994-yilda Toshkent viloyatida koreys madaniyati va san’ati respublika festivali tashkil etilib, unda O’zbekistonning barcha viloyatlaridan diaspora vakillari, Qozog’iston, Qirg’iziston, Rossiya, Janubiy Koreyadan kelgan mehmonlar ishtirok etdi.²⁹

Koreya Respublikasi Prezidenti Pak Kin Xening 2014-yilda O’zbekistonga davlat tashrifi chog’ida ikki davlat rahbarlarining tashabbusi bilan Koreya madaniyati va san’ati saroyini qurish bo’yicha Memorandum imzolangan edi. 2019-yilda Toshkentda Koreya madaniyati va san’ati uyi

²⁶ <https://interkomitet.uz/qomita-haqida/milliy-madaniy-markazlar/o-zbekiston-koreys-madaniy-markazlari-uyushmasi/?lang=uk>

²⁷ <https://www.gazeta.uz/oz/2017/11/18/koreyslar/>

²⁸ Азимова П.А. К вопросу об актуальности изучения корейского языка в вузе// URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-aktualnosti-izucheniya-koreyskogo-yazyka-v-vuze> (дата обращения: 27.01.2022).

²⁹ . Ассоциация корейских культурных центров. URL: <https://www.akkc.uz/ru/post/35> (дата обращения: 27.01.2022).

(500 o‘rinli kino va konsert zali, anjumanlar zali, kutubxona, san‘at galereyasi, milliy taomlar restorani) ochildi.³⁰

O‘zbekiston koreys diasporasi koreyslarning Markaziy Osiyoga ko‘chirilishining yubileylarini muntazam nishonlab kelishadi: 60 yil (1997), 65 yil (2002), 70 yil (2007), 75 yil (2012), 80 yil (2017)), 85 yil (2022).

2017-yil 17-noyabr kuni Toshkentda O‘zbekistonda koreys millatiga mansub fuqarolar istiqomat qilayotganining 80 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosim bo‘lib o‘tdi. O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev koreys diasporasi vakillariga: «umumiy uyimiz — jonajon O‘zbekistonimiz taraqqiyoti va farovonligi yo‘lidagi fidokorona va samarali mehnatingiz uchun samimiy minnatdorlik bildiraman», — deya tabrik yo‘lladi.

«O‘tgan asrning muhtojlikka yo‘g‘rilgan g‘oyat murakkab davri — 30-yillarida shafqatsiz siyosiy tuzum tazyiqi ostida o‘n minglab koreyslar Uzoq Sharqdan O‘zbekiston zaminiga kelib qolishgan. O‘zbek xalqi o‘ziga xos olijanoblik va bag‘rikenglik bilan taqdir hukmiga tashlab qo‘yilgan koreyslarga mehr ko‘rsatdi, bag‘riga olib, boshpana berdi. Mehnatsevarligi, qat‘iy irodasi, ahilligi, intizomi, yerga mehri bilan, dunyoqarashimiz va madaniyatlarimiz o‘xshashligi tufayli koreyslar O‘zbekiston timsolida ikkinchi Vatanini topdi va uning munosib farzandi, ko‘p millatli O‘zbekistonning teng huquqli fuqarosiga aylandi, hurmat-e‘tibor qozondi. Xalqimiz shunday yurtdoshlari bilan faxrlanadi», - deya qayd etdi Shavkat Mirziyoyev.

2019-yil 30-avgustida davlatimiz mustaqilligining 28 yilligiga bag‘ishlangan “Millat va elat vakillari o‘rtasida madaniy-ma‘rifiy va targ‘ibot ishlarning ahamiyati” mavzusida OAV xodimlari uchun o‘tkazilgan brifingda O‘zbekiston Koreys madaniy markazlari assotsiatsiyasi raisi Viktor Pak uzoq o‘tmishdagi koreys millatiga qarshi qo‘llangan zulmlar sababli O‘zbekiston zaminiga kelib shu yerda qo‘nim topganliklarini chuqur hayajon bilan bayon etdi. Shunda bag‘rikeng o‘zbek xalqining koreyslarga ko‘rsatgan mehribonliklari, Ikkinchi Jahon urushi yillarida turli millat vakillarining etim bolalarini asrab, o‘z farzandlaridek parvarish qilgani va shu kabi chin insoniylik fazilatlarini o‘sib kelayotgan yosh avlodga singdirish kerakligi hususida fikr yuritdi.

2022-yil 25-noyabr Toshkentda O‘zbekistondagi koreys diasporasining 85 yilligi hamda Koreys madaniyat markazlari assotsiatsiyasi tashkil etilganligining 30 yilligi munosabati bilan "O‘zbekistonda istiqomat qilayotgan koreyslarning 85 yilligi" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya o‘tkazildi. Konferensiyani O‘zbekistondagi Koreys madaniyat markazlari assotsiatsiyasi raisi, Oliy Majlis deputati Viktor Pak ochdi.

Anjumanda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Xalqaro aloqalar va xorijiy mamlakatlar bilan do‘stlik aloqalari qo‘mitasi raisining o‘rinbosari Azamat Toshev, Koreya Respublikasining O‘zbekistondagi bir necha sobiq elchilari, Rossiya, Qozog‘iston, Qirg‘izistondagi koreyslarning

³⁰ Мураталиева Н. Южная Корея в Центральной Азии: включение в Евразию // URL: <https://www.caa-network.org/archives/15513> (дата обращения: 27.01.2022).

jamoat birlashmalari rahbarlari, Koreya diasporasi va ommaviy axborot vositalarining vakillari ishtirok etishdi.

Anjumanda "Koreya Respublikasi va O'zbekiston o'rtasida ikki tomonlama aloqalarni o'rnatishda koreys diasporasining ahamiyati", "Koreyslar immigratsiyasi tarixi: Tumangandan Sirdaryogacha", "O'zbekiston koreyslarining mamlakat taraqqiyotidagi o'rni" va boshqa mavzulardagi ma'ruzalari tinglandi. Konferensiya doirasida "Koreyslar O'zbekistonda" hujjatli filmining taqdimoti ham o'tkazildi.³¹

2022-yil 26 noyabr kuni poytaxtimizdagi «Xalqlar do'stligi» saroyida O'zbekistonda koreys diasporasi istiqomat qilayotganining 85 yilligiga bag'ishlangan bayram tadbirlari bo'lib o'tdi. Tadbirni tayyorlash va o'tkazishda Janubiy Koreyaning «Eurasia Networks Group» va «TDC Group» kompaniyalari rahbarlari yaqindan ko'mak ko'rsatishdi. Ular taniqli koreys estrada san'ati vakillarining Toshkentga kelishi va ishtirokini tashkil etdilar. Janubiy Koreya kompaniyalari vakillari bu orqali O'zbekistonda istiqomat qilayotgan etnik koreyslar uchun ushbu qutlug' sanani munosib nishonlashga o'z hissalarini qo'shish va koreys xalqini qo'llab-quvvatlashlarini namoyish etishdi.

O'zbekiston va xorijiy mamlakatlarning 4000 nafardan ortiq mehmonlari ishtirok etgan bayram tadbirining ochilish qismida O'zbekiston Oliy Majlisi Senati raisi Tanzilla Norboyeva va Koreya Respublikasi Milliy assambleyasi spikeri Kim Jin Pyo tabrik nutqi bilan ishtirok etdilar.

Shuningdek, tadbir mehmonlari va ishtirokchilarini Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, O'zbekiston koreys madaniyat markazlari uyushmasi raisi Viktor Pak va boshqa ko'plab yuqori martabali mehmonlar hamda koreys diasporasi vakillari qutladilar.

Tadbirda, shuningdek, Janubiy Koreya tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Che Yong Sam, elchi Kim Xi Sang, Koreya Respublikasining O'zbekistondagi sobiq elchilari Chxve Yon Xa, Chon De Van va Li Uk, Koreya-O'zbekiston biznes assotsiatsiyasi direktorlar kengashining a'zosi Kim Chan Keon, Farg'onadagi Xalqaro Koreya universiteti prezidenti Pak Chung Xo va boshqalar ishtirok etishdi.³²

Xulosa. Koreya va O'zbekiston davlatlari o'rtasidagi masofa uzoq bo'lishiga qaramasdan taqdir taqozosi bilan O'zbekistonga kelib qolgan koreys millati bu yurtni o'z vatanidek qabul qildi. O'z navbatida O'rta Osiyo xalqlari ham koreys millatiga nisbatan bag'rikenglik ko'rsatdi. Umuman olganda O'zbekistonda yashab kelayotgan 130dan ortiq millat va elat vakillari o'zbek xalqi bilan bir qatorda yurt rivoji uchun hissa qo'shib kelishmoqda. Ular O'zbekistonni o'z vatanlari deb bilashadi, chunki bu yerda ular o'zbek xalqining mehrini topishdi. Shu qatorda koreys diasporasi

³¹https://dunyo.info/uz/site/inner?slug=o%E2%80%98zbekistondagi_koreys_diasporasining_85_yilligi_hamda_koreys_madaniyat_markazlari_assotsiatsiyasi_tashkil_etilganining_30_yilligiga_bag%E2%80%98ishlangan_xalqaro_ilmiy-amaliy_konferensiya_boshlandi-2vY

³²https://dunyo.info/uz/site/inner?slug=toshkentdagi_xalqlar_do'stligi_saroyida_o'zbekistonda_koreys_diasporasi_istiqomat_qilayotganining_85_yilligiga_bag'ishlangan_bayram_tadbirlari_bo'lib_o'tdi

ham O'zbekistonni gullab yashlashi uchun munosib hissa qo'shib, Koreya Respublikasi bilan do'stlik aloqalarining mustahkamlanishida asosiy o'rin tutmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ким П.Г. Корейцы Республики Узбекистан: история и современность. Ташкент: Узбекистон, 1993. 176 с.
2. Ким Б.И. Ветры наших судеб: советские корейцы: история и современность. - Ташкент: Узбекистан, 1991. 183 с.
3. Ким, Б.И. Кто есть кто. Корейцы Узбекистана. Кто есть кто? Справочное издание. - Ташкент: АККЦ, 1999.
4. Тен М.Д. Современная этнокультурная идентичность корейцев Узбекистана: (по данным социологического исследования). Ташкент: Extremum-press, 2013. 123 с.
5. Савуров М.Д. Корейцы// Этнический атлас Узбекистана. Ташкент: ИОО-ФСУ. 2002. С. 130-135
6. Савуров М.Д. Современные этнические процессы у национальных групп Узбекистана : дисс. ... к.и.н. Ташкент: ИИ АН УзССР,1986. 210 с.
7. Югай Г.А. Советские корейцы: социально-психологический портрет своего поколения. Ташкент: О-во "Знание", 1990. 26 с.
8. Хан В.С. Историография корейцев Центральной Азии: основные направления и этапы развития = The historiography of Koreans in Central Asia: main directions and stages of development. Ташкент: Baktaria press, 2021. 623 с.
9. Хан В.С. Какие традиции мы возрождаем в поисках своей идентичности? // Десять лет спустя. Ташкент - Сеул: АККЦ РУз, 2001. С. 49-56.
10. Хан, В.С. Коре сарам: Кто мы?: (очерки истории корейцев). Изд. 3-е, перераб. Бишкек: ИЦ "АРХИ", 2009. 200 с.
11. Хан, В.С., Сим Хон Ёнг. Корейцы Центральной Азии: прошлое и настоящее. Москва: МБА, 2014. 255 с.
12. Джарылгасинова Р.Ш. Новое в культуре и быту корейцев в Средней Азии и Казахстана (На примере сельского населения) // СЭ. 1977. № 6. С. 59-70.
13. Джарылгасинова Р.Ш. Основные тенденции этнических процессов корейцев Средней Азии и Казахстана // Этнические процессы у национальных групп Средней Азии и Казахстана. М.: Наука, 1980. С. 43-73.
14. Ким Г.Н. История иммиграции корейцев. Кн. 1: Вторая половина XIX в. - 1945 г. Алматы : Дайк-пресс, 1999. 424 с.
15. Миграция корейцев на русский Дальний Восток: российско-корейские отношения. 1821-1918 = The migration of koreans to the russian Far East: russian-korean relations. 1821-1918: док. история. [сост.: Ж. Г. Сон]. Москва: Аквариус, 2017. 723 с.

16. Нам С.Г. Российские корейцы: история и культура: (1860-1925 гг.). М.: ИВ РАН, 1998. 187 с
17. Пак Б.Д. Корейцы в Российской империи. 2-е изд., испр. Иркутск: ИГПИ, 1994. 237 с.
18. Бе Ын Гиенг. Краткий очерк истории советских корейцев (1922-1938). М.: Изд-во МГУ, 2001. 140 с.
19. Корейцы в СССР: материалы советской печати, 1918-1937 гг. / [отв. ред. Ю.В. Ванин]. М.: ИВ РАН, 2004. 344 с.
20. Пак Б.Д. Корейцы в Советской России (1917 - конец 30-х годов). М. Иркутск: ИГПИ. 259 с.
21. . Земсков В.Н. Спецпоселенцы (по документации НКВД - МВД СССР)// URL: http://ecsosman.hse.ru/data/680/927/1216/1_Zemskov.pdf(дата обращения: 27.01.2022).
22. Бугай Н.Ф. Советские корейцы: эволюция земельного вопроса и обустройство в экономическом секторе// Приволжский научный вестник. 2017. № 3(67). С. 34.
23. Квон Жооунг. Структура и деятельность корейских колхозов в Центральной Азии (1924-1950 гг.) // Корееведение в России: направление и развитие. 2020. Т. 1. № 1. С. 134-137.
24. Мен Д.В. Роль корейских колхозов Центральной Азии в строительстве социализма в СССР (1937-1991 гг.)// Корееведение Казахстана. 2014. № 2. С. 237-272
25. . Шин Д.В. Советские корейцы - Герои Социалистического Труда. - Ташкент: Замин нашр, 2019. 544 с.
26. РГАЭ РФ. Ф.1562, оп. 336, ед.хр. 1566а -1566д. Таблица 3, 4. Распределение населения по национальности и родному языку// URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_59.php?reg=13 (дата обращения: 27.01.2022).
27. РГАЭ РФ. Ф.1562, оп. 336, ед.хр.3998-4185. Таблица 7с. Распределение населения по национальности, родному и второму языку// URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_70.php?reg=4
28. РГАЭ РФ. Ф.1562, оп. 336, ед.хр. 6174-6238. Таблица 9с. Распределение населения по национальности и родному языку// URL:
29. Рабочий архив Госкомстата России. Таблица 9с. Распределение населения по национальности и родному языку// URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_89.php?reg=4 (дата обращения: 27.01.2022).
30. Опубликовано данные об этническом составе населения Узбекистана // URL: <https://www.gazeta.uz/ru/2021/08/20/ethnic-groups/> (дата обращения: 27.01.2022).

31. Р. Р. НАЗАРОВ Корейская диаспора Узбекистана: история и современность Известия Восточного института. 2022. № 2. С. 73-84. Oriental Institute Journal. 2022. No. 2. P. 73-84. <https://doi.org/10.24866/2542-1611/2022-2/73-84>
32. Хасанова Н. Ўзбекистонда совет ҳукуматининг маданий-маънавий сиёсати ва унинг натижалари (Сурхон воҳаси ҳудуди мисолида, 1917–1941 йй.). “Tafakkur”, 2022. – 184 б.